

Historische Ortsdaten – Wieso, weshalb, warum – und vor allem, wie?

Purschwitz, Anne

anne.purschwitz@geschichte.uni-halle.de
Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2754-8792

Döring, Sophie

s.doering@isgv.de
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde,
Deutschland
ORCID: 0009-0006-2258-5304

Köther, Felix

felix.koether@herder-institut.de
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung –
Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Deutschland
ORCID: 0000-0002-6432-1431

Schubert, Tim

t.schubert@isgv.de
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde,
Deutschland
ORCID: 0009-0009-1032-9575

Wie unterscheiden sich Orte, Siedlungsplätze, politische oder administrative Territorien und Verwaltungseinheiten? Wie lassen sich diese Unterschiede digital erfassen, noch dazu in strukturierter, nachhaltiger und anschlussfähiger Form? Welche Möglichkeiten gibt es, darzustellen, wann welcher Ort zu welchem Territorium, zu welchem Staat, welcher Nation gehörte? Benötigen auch devastierte Orte Geokoordinaten? Lassen sie sich auf Karten darstellen? Welche Informationen sind notwendig, um einen Ort eindeutig identifizieren zu können? Und muss man das eigentlich alles wissen? Welche Anlaufstellen gibt es, um Hilfestellungen zu historischen Geodaten zu erhalten – einer für zahllose digitale Tätigkeitsfelder und wissenschaftliche Infrastrukturen essenziellen Datenkategorie?

Der auf dem Poster vorgestellte Entwurf eines Minimaldatensatzes für historische Ortsdaten will diese Fragen beantworten und Forschenden ein modulares System an die Hand geben, um Ortsinformationen zu recherchieren, selbst zu verzeichnen und für eine Nachnutzung bereit zu stellen. Grundlage dafür bildet u.a. eine Umfrage unter Forschenden, Bibliotheken, Archiven und Citizen Science-Projekten,¹ deren Auswertung vor Augen führt, wie vielfältig und gleichzeitig unübersichtlich die aktuellen Herangehensweisen und Anforderungen an historische Ortsdaten in unterschiedlichen Kontexten der historisch arbeitenden Diszipli-

nen sind. Relative Einheitlichkeit herrscht nichtsdestotrotz darin, dass digitale Ortsdatenressourcen den elementaren FAIR- und CARE-Prinzipien entsprechen müssen. Ortsdaten sollen für alle wiederverwendbar und nachnutzbar sein – egal ob sie der eigentliche Betrachtungsgegenstand der jeweiligen Forschung sind oder zur Vernetzung und besseren Darstellbarkeit anderer Themenbereiche dienen. Dafür erforderlich sind: die Verwendung von Standards bei der Strukturierung und Verzeichnung (die jedoch in Hinblick auf historische Ortsdaten bisher kaum entwickelt sind), die Nutzung von Normvokabularen (z.B. zu Ortstypen) und einheitliche Schreibregeln etwa für Ortsnamenzusätze.

Trotz aller technischen Weiterentwicklungen ist die Definition von Geographika, genauso wie ihre räumliche und administrative Verortung, ihre eindeutige Identifizierung und Rekonstruktion im historischen Verlauf eine nach wie vor sehr zeitintensive und von Einzelrecherchen geprägte Aufgabe. Aktuell erscheinen selbst KI-Tools noch nicht in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen, wie man am Beispiel des ehemaligen Kirchdorfs Dobergast in Sachsen-Anhalt verdeutlichen kann: Bei dem durch den Braunkohletagebau devastierten Ort weichen die durch die KI bereitgestellten und die durch die Forschung auf Basis historischer Karten ermittelten Geordinaten über 37 km voneinander ab.

Vor dem Hintergrund dieser Mängel ist es als zwingendes Desiderat, die Vielzahl der qualitativ hochwertigen, aus unterschiedlichsten Projekten stammenden, disparaten und meist nur für den Projektbedarf aufbereiteten Ortsinformationen, Listen, Verzeichnisse und Erhebungen, die in Ermangelung an Möglichkeiten und Mitteln bisher nicht einer größeren Community bereitgestellt werden konnten, zu verzeichnen und zu verknüpfen, sie nach einheitlichen Standards zusammenzuführen und für andere Forschende nachnutzbar zu machen.

An dieser Stelle setzt die AG „Historische Ortsdaten“ an: 1. Sie hat eine Minimaldatensatzempfehlung entwickelt, die als Konvention im Umgang mit Ortsinformationen für die historisch arbeitenden Disziplinen eingesetzt werden kann und damit ihre Erhebung, Erfassung und Weitergabe erleichtert.² Der Minimaldatensatz soll es Forschenden, Projekten, GLAM-Institutionen und Bürgerwissenschaftler*innen ermöglichen, Orte mit einem überschaubaren Aufwand zu verzeichnen, auch wenn sie eigentlich nur als 'Nebenprodukt' ihrer Forschung in Erscheinung treten. Das Poster soll die Bestandteile und Funktion der Minimaldatensatzempfehlung vermitteln, die Ziele und Arbeitsschritte der AG verdeutlichen und an einem konkreten Beispiel verschiedene Fallstricke beim Umgang mit historischen Ortsdaten exemplarisch aufzeigen. Das 2. Anliegen der AG besteht in einer Zusammenführung bereits existierender Ortsdaten unter Berücksichtigung der Minimaldatensatzempfehlung in einem zentralen Verzeichnis.

In der Praxis kann der Minimaldatensatz mehrere Funktionen erfüllen: Er kann in seinen unterschiedlichen Abstufungen als Anforderungskatalog für die Zusammenführung und das Matching von Daten dienen, ebenso kann

er die Grundlage für gemeinsame Suchindizes, Rechetools oder Verbunddatenbanken sein. In ihrer ersten Version fokussiert die Empfehlung Wohn- und Siedlungsplätze im deutschsprachigen Raum. Die Erweiterung auf Territorien und internationale Geographika wird in einem zweiten Schritt erfolgen. Wie in der Bezeichnung „Minimaldatensatz“ bereits angedeutet, wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Vielmehr sind in einem hierarchischen Ampelsystem grundlegende Deskriptoren, Datenkategorien und -eigenschaften aufgelistet, die Projekten dabei helfen sollen, in einer zunehmend vernetzten geisteswissenschaftlichen Community anschlussfähig zu bleiben, ohne beständig eigene, meist isolierte Lösungen für die Erfassung von Ortsdaten entwickeln zu müssen. Der Minimaldatensatz fungiert damit als genereller Orientierungspunkt für eine einheitliche und in sich logisch geschlossene Systematisierung von historischen Ortsdaten, welche mit und für die Community der historisch arbeitenden Forschenden erarbeitet wurde. Die dafür erforderlichen und sehr individuellen Workflows werden aktuell erprobt und sollen Beteiligten aus unterschiedlichen Kontexten die Möglichkeit eröffnen, durch (teil)automatisierte Verfahren Daten anzureichern, zu konsolidieren, zu matchen und sichtbar zu machen. Die Entwicklung modularer Workflows beinhaltet die Prozessschritte: Import, Standardisierung, Anreicherung, Integration und Bereitstellung/Nachnutzung. Unser Poster möchte dafür Mitwirkende und Testdatensätze aus unterschiedlichen fachlichen Zusammenhängen einzuwerben, um disparate Verfahren und Praktiken im Umgang mit historischen Ortsdaten zu berücksichtigen und strukturiert zusammenführen zu können.

Fußnoten

1. <https://forms.office.com/e/FVW0p95de0>.
2. Minimaldatensatz Historische Orte, <https://ortsdaten.hypotheses.org/>.

Bibliographie

Andorfer, Peter und Matthias Schlögl. 2019. "HistoGIS: Vom Punkt zur Fläche in Raum und Zeit." In *DHd 2019. Digital Humanities: multimedial & multimodal. Konferenzabstracts. 6. Tagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e. V.*, hg. von Patrick Sahle, 136f. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2611667> (zugegriffen: 29. April 2025).

Baudisch, Susanne. 2008. "Historisches Ortsverzeichnis und Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen. Zwei Lexika – ein Wissenssystem." In *Namenkundliche Informationen 93/94*: 195-219. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-62505> (zugegriffen: 29. April 2025).

Baudisch, Susanne, Martina Müller und Michael Schulz. 2004. "Historisch-Kartographisches Informationssystem Sachsen (HistKIS) – ein

Beitrag zur interdisziplinären landeskundlichen Grundlagenforschung." In *Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie 22*: 221-241. Bonn: Verlag Siedlungsforschung. https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/histgeo/Arkum_Zeitschrift_Siedlungsforschung/sf22-2004.pdf (zugegriffen: 23.07.2024).

Döring, Sophie. 2024. "Das Historische Ortsverzeichnis von Sachsen (HOV) als „Scharnier“ in DIKUSA." In *Saxorum. Blog für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen*. <https://saxorum.hypotheses.org/10815> (zugegriffen: 29. April 2025).

Erlinger, Christian. 2019. "Sächsische Ortsdaten in der Linked Open Data Cloud: Teilautomatisierte Anreicherung und Analyse der HOV-ID in Wikidata." In *Saxorum. Blog für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen*. <https://saxorum.hypotheses.org/2917> (zugegriffen: 29. April 2025).

Klingner, Jens und Henrik Schwanitz. 2022. "Die digitalen Portale des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde." In *Landes- und Regionalgeschichte digital: Angebote – Bedarfe – Perspektiven*, hg. von Martin Munke, 140-164. Dresden/München: Thelem Universitätsverlag und Buchhandlung. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-744325> (zugegriffen: 29. April 2025).

Munke, Martin. 2019. "Historische Orte mit offenen Daten: HOV + Wikidata" In *Saxorum. Blog für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen*. <https://saxorum.hypotheses.org/2775> (zugegriffen: 29. April 2025).

Munke, Martin. 2020. "Landeskunde, Normdaten, Linked Open Data – Facetten am Beispiel des Historischen Ortsverzeichnisses von Sachsen" In *Saxorum, Blog für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen*. <https://saxorum.hypotheses.org/4800> (zugegriffen: 29. April 2025).

Munke, Martin, Judith Matzke und Andreas Rutz. 2021. "Digitale Landeskunde in Sachsen. Ressourcen, Infrastrukturen, Projekte." In *Blätter für deutsche Landesgeschichte 157*: 419–454. <https://doi.org/10.25366/2022.65> (zugegriffen: 29. April 2025).

Purschwitz, Anne und Jesper Zedlitz. 2022. "Vom gedruckten Gazetteer zum digitalen Ortsverzeichnis. Digitale geographische Hilfsmittel aus Bürgerwissenschaften und Digital Humanities im Vergleich." In *Genealogien*, hg. von Georg Fertig und Sandro Guzzi-Heeb, 250-268. Innsbruck: Studienverlag.

Purschwitz, Anne. 2024. "Workshop Minimaldatensatz Ortsnamen." In *Data Connectivity – NFDI4Memory. Arbeitsgruppe des Historischen Datenzentrums Sachsen-Anhalt*. <https://blogs.urz.uni-halle.de/nfdi4memory/2024/05/workshop-minimaldatensatz-ortsnamen/> (zugegriffen: 29. April 2025).

Digitale Ortsverzeichnisse und Projekte in Auswahl (Web) Bavarikon (Bayerische Staatsbibliothek): <https://www.bavarikon.de/> (zugegriffen: 29. April 2025).

DIKUSA – Vernetzung digitaler Kulturdaten in Sachsen (Verbundprojekt unter Leitung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften): <https://www.saw-leipzig.de/de/projekte/dikusa> (zugegriffen: 29. April 2025).

Geschichtlichen Ortsverzeichnis GOV (Verein für Computergenealogie (CompGen) e. V.): <https://gov.genealogy.net/search/index> (zugegriffen: 29. April 2025).

gazetteers.net: <https://gazetteers.net/app/#/> (zugegriffen: 29. April 2025).

GeoNames: <https://www.geonames.org/> (zugegriffen: 29. April 2025).

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Kartenkatalog: <https://www.herder-institut.de/karten/> (zugegriffen: 29. April 2025).

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Geografisches Register: <https://www.herder-institut.de/geografisches-register/> (zugegriffen: 29. April 2025).

Historisches Ortsverzeichnis für Sachsen HOV (Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde): <https://hov.isgv.de/> (zugegriffen: 29. April 2025).

Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen LAGIS (Hessische Institut für Landesgeschichte): <https://www.lagis-hessen.de/> (zugegriffen: 29. April 2025).

Minimaldatensatz Historische Orte (AG Historische Ortsdaten): <https://ortsdaten.hypotheses.org/> (zugegriffen: 29. April 2025).

NFDI4Memory, Task Area 2: Data Connectivity: <https://4memory.de/task-areas/task-area-2-data-connectivity/> (zugegriffen: 29. April 2025).

The Getty Research Institute: <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html> (zugegriffen: 29. April 2025).

Verein für Computer-Genealogie: <https://www.compgen.de/> (zugegriffen: 29. April 2025).

World Historical Gazetteer: <https://whgazetteer.org/> (zugegriffen: 29. April 2025).

Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page (zugegriffen: 29. April 2025).